

doi: 10.5281/zenodo.4966495

ДИДАКТИЧНА РАМКА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОЛОДШІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ГРУПІ

Didactic Framework as an Innovative Means of Educational Activities in the Junior Preschool Group

Vita Serheieva

Student,

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Vita_K@meta.ua

<https://orcid.org/0000-0002-0791-8709>

Annotation: *The article highlights the relevance of the issue of the constant search for effective means of educating younger preschoolers. The psychological features of a young preschool child have been revealed. It has been established that the key point that affects the speed and quality of the assimilation of the material is the interest of the child. The importance of conducting classes in the form of a game, the need to use didactic games was emphasized. The essence and methodology of work in groups of preschool age using didactic framework is revealed, characterized its main varieties. The article provides an analysis of researches L. Vygotskyi, O. Zaporozhets, V. Sukhomlynskyi on the peculiarities of the organization of the educational process in junior preschoolers.*

Key words: *didactic games, junior preschool age, interest, innovative means.*

Вступ

Introduction.

Життя в сучасному суспільстві, де такий стрімкий і швидкоплинний потік інформації, вимагає від педагога винайдення шляхів та засобів ефективного навчання та виховання підростаючого покоління. Адже дошкільнята - це наше майбутнє. Саме тому перед вихователем закладу дошкільної освіти (ЗДО) постає виклик – постійний пошук оптимальних методів та прийомів ефективного та актуального опанування освітньої програми.

Ключовим моментом, який впливає на якість засвоєння навчального матеріалу є інтерес дитини, який, мов каталізатор, пришвидшує засвоєння інформації. Інтерес – форма вияву вибіркового ставлення особистості до об'єкта, що визначається його життєвою важливістю і емоційною привабливістю. З даного визначення слідує, що пізнавальний інтерес дитини- це «жага до нових знань».

Методи та методики дослідження

Methods and Techniques of the Research

Більшість авторів розкривають особливості роботи у групах середнього та старшого дошкільного віку, а молодший дошкільний вік лишається поза увагою. Проаналізувавши роботи вчених Р. Буре, О. Кононко, В. Кузьменко, С. Кулачківської, Г. Люблінської і Т. Піроженко можна стверджувати, що молодший дошкільний вік є початковим етапом формування суб'єкта діяльності, спілкування і пізнання. У цей період відбувається інтенсивний розвиток особистості дитини, її волі, становлення

моральних уявлень та форм суспільної поведінки, формування ієрархії мотивів та потреб, загальна й диференційована самооцінка, елементи вольової регуляції поведінки (Аблідарова, 2010).

Молодший дошкільний вік науковці вивчали з різних сторін, залежно від мети дослідження. Так, анатомічно-фізіологічні особливості розглядали М. Безруких, О. Кочерга, В. Солькін, Д. Фарбер, психологічні аспекти вивчали Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Леонтьєв, питання соціально-педагогічного розвитку досліджували Т. Алексеєнко, Н. Гавриш, К. Крутій, І. Макаренко, В. Сухомлинський. Науковці мають спільну думку, що особистісний розвиток є системним, цілісним і безперервним.

У дітей молодшого віку переважають особистісні мотиви: вони намагаються отримати емоційну оцінку дорослого, схвалення, похвалу, ласку (Потапюк, 2010: 53). Молодший дошкільний вік характеризується виникненням нової соціальної ситуації розвитку дитини. У неї з'являється коло найпростіших обов'язків, взаємні дії з дорослими поступово заміщуються самостійним виконанням вказівок. Стає можливим систематичне навчання. Основним мотивом ігрової діяльності є найкраще виконання ролі, діяти «як дорослий» (Шкляр, 2016: 45).

На думку Л.С. Виготського гра – краща підготовка до майбутнього життя. За допомогою гри дитина вправляється і розвиває здібності, що знадобляться їй у майбутньому. Гра є біологічним доповненням до задатків дитини (Виготський, 1984: 38).

За твердженням О.В. Запорожця, дитина починає пізнавати світ не з теоретичної точки зору, а за допомогою практичних дій. Саме в процесі багаточисленних дій з предметом дитина знайомиться з широким колом його ознак і властивостей. Вчений наголошував, що успішність виконання дій, їх легкість і швидкість засвоєння, залежить від системного і повного обстеження ситуації. Саме тому найефективнішим способом вивчення нового є організація дорослим повноцінного орієнтування у завданні. Особливу увагу О.Запорожець приділяв вивченню особливостей розвитку наглядно-дієвого та наглядно-образного мислення, можливості формування у дітей узагальнюючих уявлень про навколишнє середовище (Запорожець, 1986).

В. Сухомлинський звертав увагу на те, що пізнання вже саме собою дивовижний процес, який пробуджує у дитини живий і незгасний інтерес. Провідну роль в активізації її пізнавальної діяльності вчений відводив педагогові. Саме від нього залежить підбір таких форм і методів взаємодії з дітьми, які б максимально збуджували цікавість до конкретного матеріалу (Сухомлинський, 1988: 81-82).

У молодших дошкільників пам'ять мимовільна. Найкраще запам'ятовується інформація, дія, подія, яка викликає емоційний відгук. Саме тому ефективно проводити заняття у формі гри. Адже діти молодшого віку пізнають світ граючись.

Найбільш повно досліджено і розроблено в дошкільній педагогіці дидактичні ігри. Їх особливості вивчали Л.В. Артемова, Л.А. Венгер, З.А. Михайлова, С.Н. Новосьолова, О.П. Янківська. Дидактична гра – система впливів, спрямована на формування у дитини потреби у знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь, навичок (Павелків, 2008: 424). Серед широкого ряду дидактичних засобів особливе місце займають: ігрове поле, набірне полотно (фланелеграф), дидактична рамка тощо.

Схарактеризуємо один з сучасних засобів освітньої діяльності – дидактичну рамку (Н. Гавриш). Дидактична рамка – це розліноване на квадрати ігрове полотно і набір предметних карток відповідно до теми та ігрового задуму. Картинки доцільно

добирати не просто тематичні, а такі, які стимулюють розумову діяльність дітей, активізують психічні процеси (увагу, уяву, мислення тощо) (Гавриш, 2012). Застосування дидактичної рамки можливе:

- як самостійна ігрова одиниця для виконання дидактичних завдань;
- як базове демонстраційне полотно — як ігрове поле за розміром. Її зручність полягає в тому, що елементи, фігурки для ігрового поля за розмірами співвідносяться з демонстраційною дидактичною рамкою;
- як полотно великого розміру – напільна рамка, що можна виготовити із цупкого матеріалу, наприклад, клейонки, тканини чи банерного матеріалу. Залежно від поставленого завдання вихователем, дитина може ставати на відповідну «адресу» або розміщувати на ній якийсь об'єкт, наприклад іграшку, геометричну фігуру тощо (ідея вихователя С.І. Сон).

Результати **Results**

Робота з дидактичною рамкою полягає у знаходженні зв'язків між елементами: кількість, форма, порядковий номер, розмір, колір тощо. Також можливе одночасне використання коректурної таблиці і дидактичної рамки. Основне завдання для дитини – завдяки уважному слуховому сприйняттю і зосередженому огляданню таблиці знайти правильну відповідь і назвати правильне слово /слова, а потім знайти ту ж «адресу» картинки на дидактичній рамці, тобто зробити перенос. Перед дитиною постає завдання не лише знайти правильну відповідь, а також виконати додаткові дії: накрити, порахувати, позначити певним символом (наприклад, назвати кількість об'єктів червоного кольору, накрити дані елементи червоними кружечками) тощо (Гавриш, 2012).

Під час занять потрібно спонукати вихованців до діалогу, вчити ставити запитання одне одному, розмірковувати над питаннями вихователя та однолітків, шукати взаємозв'язки та залежності між предметами.

Дидактична рамка є досить демократичним засобом, адже може видозмінюватись залежно від віку дитини (доцільно для молодших дошкільників зменшити кількість клітинок до 9) та ігрового задуму вихователя (складність завдання).

Дидактична рамка є ідеальним засобом для проведення занять у групах молодшого дошкільного віку, адже вона забезпечує візуалізацію завдання та зберігає ігровий момент.

Застосування у роботі педагогом сучасних дидактичних засобів – ключ до успіху у навчанні молодших дошкільників. Використання дидактичної рамки дає можливість: засвоєння великого обсягу інформації (назви, якісні характеристики тощо) у формі гри; систематизованого сприймання інформації; роботи у групах із застосуванням завдань різного ступеня складності («Упізнай об'єкт», «Що зайве», «Класифікація», «Узагальнюючі слова» тощо); розвитку творчої фантазії (завдання «Склади розповідь за картинками»); дає можливість візуалізації завдань, що є важливою умовою для роботи у молодшій дошкільній групі.

Висновки *Conclusions*

Отже, можна зробити висновок, що молодший дошкільний вік є важливим періодом розумового розвитку дитини і закладає підґрунтя для подальшого навчання. Перед педагогом постає важливе завдання – пошук актуальних та дієвих засобів навчання підростаючого покоління. Дидактична гра займає важливе місце у житті дошкільників і допомагає привити любов до навчання. Її використання в освітньому процесі є надзвичайно ефективним для підвищення комунікативної діяльності, креативності, мовленнєвої компетентності та пізнавальної діяльності дошкільнят.

Література *References*

- Шкляр Н.А. (2016). Психофізіологічні особливості розвитку дітей молодшого дошкільного віку. *Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя*. №3.
- Потапюк Л.М. (2010). *Вікова та педагогічна психологія*. Луцьк: ПП Іванюк.
- Сухомлинський В. (1988). *Сто порад учителю*. Київ: Рад. Школа.
- Павелків Р.В. § Цигипало О.П. (2008). *Дитяча психологія*. Київ: Академвидав.
- Гавриш Н.В. (2012). *Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей*. Н.В. Гавриш, О.К. Безсонова (Ред.). Київ: Слово.
- Виготський Л.С. (1984). *Собрание сочинений. Детская психология* (Т.4). Д.Б. Эльконин (Ред). Москва: Педагогика.
- Запорожец А.В. (1986). *Избранные психологические труды. Психическое развитие ребенка* (Т.1). Москва: Педагогика.
- Аблідарова А.Р. (2010). *Особливості статевої соціалізації дошкільників різних етнічних груп* (Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: Соціальна педагогіка). Київ.

